

УСТОЙЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКОЙ НА ЮГО- ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА

Rsaliev Shynbolat Sirashovich, Yeserkenov Aidarkhan Kadyrxanovich

Qozog'iston dehqonchilik va o'simlikchilik ilmiy-tadqiqot instituti,

Olmalibak, Qozog'iston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017036>

Аннотация. В статье показаны результаты изучения генотипов озимой пшеницы с показателями устойчивости к повреждению клопом вредной черепашкой на юго-востоке Казахстана в связи с изменением климата. Проведены мониторинговые исследования развития клопа вредной черепашки на озимой пшенице, определены сроки прилета вредителя на посевы, их численность, сроки откладки яиц, сроки отрождения личинок, показатель гидротермического коэффициента, температурный режим региона, типы повреждения пшеницы. Отобраны сорта и линии озимой пшеницы, устойчивые и выносливые к повреждению клопом вредной черепашкой.

Abstract. The article shows the results of studying the genotypes of winter wheat with indicators of resistance to damage by the Sunn pest in the south-east of Kazakhstan in connection with climate change. Monitoring studies of the development of the Sunn pest on winter wheat were carried out, the timing of the arrival of the pest on crops, their number, egg laying time, larval hatching time, hydrothermal coefficient indicator, temperature regime of the region, types of wheat damage were determined. The varieties and lines of winter wheat that are resistant and hardy to damage by the Sunn pest have been selected.

Ключевые слова: Озимая пшеница, клоп вредная черепашка, повреждение, устойчивость к вредителю.

Keywords: Winter wheat, Sunn pest, damage, pest resistance.

Введение. Клоп вредная черепашка (*Eurygaster integriceps* Puton) является одним из основных препятствий для производства пшеницы на территории Центральной и Передней Азии, Северной Африки, юга Украины и европейской части России, включая Поволжье. Этот вредитель в годы массового распространения способен серьезно повлиять на урожай зерна и, что особенно важно, снизить качество зерна, вплоть до его полной непригодности к продовольственному использованию [1, 2]. В последние годы в Казахстане изменение климата приводит к развитию на посевах озимой пшеницы комплекса сосущих вредителей, среди которых наиболее вредоносным является клоп вредная черепашка. На юге и юго-востоке республики вредитель наносит большой экономический ущерб озимой пшенице. Повреждение пшеницы вредителем в периоды "цветения – восковой спелости" приводит к белоколосости и усыханию зерна, при котором поврежденные зерна приобретают твердую консистенцию, снижается их всхожесть и содержание клейковины, ухудшаются хлебопекарные качества [3]. В связи с этим отбор генотипов озимой пшеницы с адаптивными свойствами к повреждению клопом вредной черепашкой является актуальной проблемой.

Цель. Отбор генотипов озимой пшеницы с показателями устойчивости к повреждению клопом вредной черепашкой (*Eurygaster integriceps* Puton) на юго-востоке Казахстана в связи с изменением климата.

Материалы и методы. В опытах использованы допущенные в производстве и перспективные сорта озимой пшеницы из Казахстана (Алмалы, Богарная 56, Димаш, Егемен 20, Стекловидная 24) [4], Узбекистана (Bardosh, Ok marvarid, Pahlavon, Ilgor) [5], России (Ахмат, Безостая 100, Гром) [6] и Франции (Euclide), а также отечественные селекционные линии и образцы из международного научного центра СИММИТ. Казахские сорта и селекционные линии созданы в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР) в результате многолетних селекционных работ.

На сортах и селекционных линиях озимой пшеницы определены развитие клопа вредной черепашки по показателям: типы повреждения колосьев, масса 1000 зерен из здоровых и поврежденных колосьев и другие данные [7, 8, 9]. Выявлены причины развития или депрессии вредителя на посевах пшеницы (погодные условия, гидротермический коэффициент, генетическая устойчивость сорта и другие) [10].

Результаты. В 2024 году в Алматинской области общее количество осадков за вегетационный период (март-июль месяцы) составило 472,9 мм, что немного выше средне многолетней нормы – 391,6 мм. В июне при высокой температуре воздуха, в среднем 24,5 °С (норма 21,2 °С) выпали осадки в количестве 19,7 мм (норма 59,9 мм).

В благоприятных погодных условиях 2024 года на посевах озимой пшеницы развитие вредителей и болезней было заметным. На фоне средней встречаемости таких вредителей, как трипс, тли, пьявица, распространение клопа вредной черепашки было выше средним. Обнаружены большое количество яйцекладок клопа с двумя параллельными рядами по 7 яиц в каждом (всего 14 яиц). Через 9-10 дней из яиц вышли личинки, которые в течение 2-3 дня держались вместе. Затем личинки распространились по колосьям посевов, в результате повреждения появились белоколосость пшеницы (непродуктивные колосья). Производственные посевы были обработаны инсектицидом Лятрин 50 (лямбда-цигалотрин) (ТОО «АСТАНА-НАН», Казахстан), в дозе 0,15 л/га.

Проводили мониторинговое исследование развития клопа вредной черепашки на озимой пшенице. Сроки прилета клопов на посевы отмечены 15-25 апреля. Также проводили обследование посевов озимой пшеницы для определения площади заселения перезимовавшими клопами и учитывали среднюю и максимальную численность вредной черепашки. Далее записывали сроки начала и массовой откладки яиц и процент яиц, зараженных теленомусами. Через 6-12 дней устанавливали сроки начала и массового отрождения личинок. Оптимальные условия для развития вредителя создаются при средней температуре этого периода выше 15 °С и Гидротермического коэффициента (ГТК) менее 1,0; удовлетворительные – при температуре более 16 °С и ГТК в пределах 0,2-0,7. При прохладной и влажной погоде, особенно после ливневых дождей (ГТК более 1,5), а также в засушливый период (ГТК менее 0,2) отмечается снижение численности вредителя. Также проводили обследование посевов озимой пшеницы для определения заселенной площади личинками, при этом учитывали среднюю и максимальную численность клопа вредной черепашки на 1 кв. м, определили белоколосость пшеницы (количество непродуктивных колосьев). Оптимальные условия для развития нового поколения создаются при средней температуре в пределах 20-25 °С.

В результате предзимнего мониторинга на лесополосах под опавшей листвой были обнаружены единичные взрослые особи вредителя.

Откладка яиц клопом на колосе озимой пшеницы, а также взрослые насекомые перед зимовкой в Алматинской области показано на рисунке 1.

При структурном анализе сортов и селекционных линий озимой пшеницы определены типы повреждения растений вредителем: от здоровых до сильно поврежденных колосьев, результаты которых представлены на рисунке 2.

Откладка яиц клопом на колосе пшеницы

Имаго клопа перед зимовкой

Рис.1. Развитие клопа вредной черепашки в Алматинской области в 2024 г

Богарная 56

Ахмат

Pahlavon

21144-4-1

Типы повреждения колосьев: 1 – здоровые, 2 – слабо поврежденные, 3 – средне поврежденные, 4 – сильно поврежденные.

Рис. 2. Повреждение колосьев озимой пшеницы клопом вредной черепашкой

Важным направлением изучения клопа вредной черепашки является отбор сортов пшеницы, обладающих устойчивостью к повреждению вредителем. Устойчивые к вредной черепашке сорта можно получить, используя в качестве исходного материала приспособленные к условиям зоны высокоадаптивные сорта. В период развития вредителя изучение показателей продуктивности сортов озимой пшеницы позволяет отобрать сорта и линии, устойчивые и выносливые к повреждению вредной черепашкой. В наших опытах на сортах Безостая 100, Bardosh, Ilgor и на линии 18411-1 отмечено отсутствие следов вредителя, а сорта Егемен 20, Гром, линии 20982-2 и Д.82, СИММИТ повреждаются в слабой степени (таблица 1).

Таблица 1. Изменение показателей продуктивности сортов озимой пшеницы при повреждении вредной черепашкой

Название сорта	Страна (центр) создания	% колосьев				Масса 1000 зерен, г			
		Здоровые	Повреждение			Здоровые	Повреждение		
			слабое	среднее	сильное		слабое	среднее	сильное
Алмалы	Казахстан	99,39	0,30	-	0,30	42,0	37,8	-	35,0
Богарная 56	Казахстан	94,64	1,79	1,79	1,79	40,5	35,9	35,9	35,5
Димаш	Казахстан	96,06	1,57	2,36	-	50,2	47,8	47,3	-
Егемен 20	Казахстан	98,28	1,72	-	-	47,5	43,5	-	-
Стекловидная 24	Казахстан	97,86	-	2,14	-	47,7	-	42,3	-
Ахмат	Россия	98,97	0,69	-	0,34	42,8	31,0	-	30,0
Безостая 100	Россия	100,0	-	-	-	37,0	-	-	-

Выводы. Изменение климата создает благоприятные условия для расширения географического ареала клопа вредной черепашки (*Eurygaster integriceps* Puton) и повышает его вредоносность на зерновых культурах. Мониторинговое исследование развития клопа вредной черепашки на озимой пшенице позволяет определить сроки прилета вредителя на посевы, их численность, сроки откладки яиц, сроки отрождения личинок, показатель гидротермического коэффициента, температурный режим региона, типы повреждения пшеницы. Определены сорта и линии озимой пшеницы (Безостая 100, Гром, Bardosh, Ilgor,

Егемен 20, 18411-1, 20982-2, Д.82, СИММИТ), устойчивые и выносливые к повреждению клопом вредной черепашкой.

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, грант ИРН АР23489491.

Гром	Россия	97,87	2,13	-	-	36,4	36,0	-	-
Euclide	Франция	98,19	-	1,81	-	37,0	-	30,6	-
Bardosh	Узбекистан	100,0	-	-	-	42,0	-	-	-
Ok marvarid	Узбекистан	99,29	-	-	0,71	43,9	-	-	36,0
Pahlavon	Узбекистан	96,12	1,94	1,94	-	37,8	35,8	27,5	-
Пгор	Узбекистан	100,0	-	-	-	37,9	-	-	-
18411-1	Казахстан	100,0	-	-	-	49,2	-	-	-
20982-2	Казахстан	96,77	3,23	-	-	58,8	49,1	-	-
20403-2	Казахстан	98,79	0,61	0,61	-	52,4	50,0	46,4	-
21144-4-1	Казахстан	89,66	3,45	4,02	2,87	48,0	47,5	41,8	40,6
д.68, СИММИТ	СИММИТ	98,68	-	1,32	-	33,6	-	29,2	-
д.82, СИММИТ	СИММИТ	97,44	2,56	-	-	42,4	38,0	-	-
д.580 ген	СИММИТ	98,62	1,38	1,38	1,38	45,2	41,7	-	-
Среднее		97,89	0,84	0,99	0,35	43,14	21,24	19,44	10,90
Максимум		100,0	3,45	4,95	2,87	58,76	50,0	47,26	43,33
Минимум		89,66	-	-	-	29,62	-	-	-

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехин В.Т. Вредная черепашка. Журнал Защита и карантин растений. 2002, №4. – 32 с.
2. Мухина О.В. Устойчивость к вредителям сортов озимой пшеницы как фактор фитосанитарной стабилизации агроландшафтов: Автореферат диссертации канд. биол. наук. Краснодар, 2007. – 22 с.
3. Рсалиев Ш.С., Сарбаев А.Т., Есеркенов А.А. Развитие вредной черепашки на озимой пшенице в зерносеющих регионах Казахстана. Исследования, Результаты, 2024, 2 (1). – С.359-367. DOI: <https://doi.org/10.37884/2-1-2024/573>
4. Государственный реестр селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан. Нур-Султан, 2022. – 128 с.
5. Рсалиев Ш.С., Айнебекова Б.А., Зияев З.М., Бабоев С.К. Изучение засухоустойчивости озимой пшеницы в условиях Казахстана и Узбекистана. Материалы научной конференции "Проблемы изучения, сохранения и устойчивого использования

- агробиоразнообразия для достижения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося изменения климата" (28.09.2023). – Ташкент, 2023. – С.469-474.
6. Беспалова Л.А., Романенко А.А., Колесников Ф.А. и др. Сорты пшеницы и тритикале. Краснодар, 2020 – 170 с.
 7. Алехин В.Т. Методика прогноза повреждения зерна пшеницы и снижения его качества от вредной черепашки. Москва: ВНИИЗР, 1996. – 15 с.
 8. Павлюшин В.А., Вилкова Н.А., Сухорученко Г.И., Нефедова Л.И., Капусткина А.В. Вредная черепашка и другие хлебные клопы. Санкт-Петербург, 2015. – 280 с.
 9. Капусткина А.В., Хилевский В.А. Динамика численности и вредоносности вредной черепашки *Eurygaster integriceps* Put. (*Heteroptera, Scutelleridae*) в посевах зерновых культур степной зоны Предкавказья. Энтомологическое обозрение, 2020, 99 (1). – С.71-78. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0367144520010062>
 10. Islyami A., Aldashev A., Thomas T.S., Dunston S. Impact of Climate Change on Agriculture in Kazakhstan. Silk Road: A Journal of Eurasian Development. 2020. 2(1). – P.66-88. DOI: <https://doi.org/10.16997/srjed.19>